

НАУЧНЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ ФИЛОСОФИЕЙ И СУФИЗМОМ

Холмуминов Джафар Мухаммадиевич,
доктор философских наук (DSc),
профессор кафедры «Гуманитарных и естественных наук»
Института ISFT (Ташкент, Узбекистан)

Аннотация:

В данной статье размышляется история длительных научных дискуссий между Суфизмом и философией – религиозно-философским учением, возникшим в недрах ислама. В этом процессе будет обсуждаться роль таких великих философов, как Аль-Кинди, Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд а также великих представителей Суфизма, таких как Имам Мухаммад Газали, Ибн аль-Араби и Маулана Джалал ад-дин Руми.

Ключевые слова: Ислам, Суфизм, Суфий, Философия, философ, учение, научная дискуссия, опровержение, дискуссия, вопрос, Фараби, Ибн Сина, Газали, Ибн аль-Араби.

АННОТАЦИЯ:

Ушбу мақолада Ислом бағрида вужудга келиб шаклланган диний-фалсафий таълимот – Тасаввуф ва Фалсафа илми ўртасида узоқ давом этган илмий баҳс-мунозаралар тарихи хусусида фикр юритилади. Бу жараёнда Ал-Киндий, Форобий, Ибн Сино, Ибн Рушд каби улуғ файласуфлар ҳамда Имом Мухаммад Газолий, Ибн ал-Арабий ва Мавлоно Жалолиддин Румий каби Тасаввуфнинг улуғ намояндalари ўрни ҳақида тўхталиб ўтилади.

Калит сўзлар: *Ислом, Тасаввуф, сўфий, Фалсафа, файласуф, таълимот, илмий баҳс, раддия, муҳокама, масала, Форобий, Ибн Сино, Газолий, Ибн ал-Арабий.*

Abstract:

This article reflects on the history of the long scholarly debates between Sufism and philosophy, a religious and philosophical doctrine that arose within Islam. In this process, the role of such great philosophers as Al-Kindi, Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd as well as great representatives of Sufism such as Imam Muhammad Ghazali, Ibn al-Arabi and Maulana Jalaluddin Rumi will be discussed.

Key words: *Islam, Sufism, Sufi, Philosophy, philosopher, teaching, scientific discussion, refutation, debate, question, Farabi, Ibn Sina, Ghazali, Ibn al-Arabi.*

Основная часть

Несмотря на общие точки соприкосновения, между философией и Суфизмом есть и фундаментальные противоречия. Эти противоречия связаны как с методами познания, так и с природой реальности и божественного.

Движение, связанное с переводом литературы, которое началось в 932 г., одновременно с созданием Аббасидским халифом Ма`муном научного центра Байт ал-Хикма («Дом мудрости»), и в годы молодости Фараби достигло апогея своей славы. В процессе этого культурного движения «было переведено на арабский язык большинство сочинений Аристотеля, александрийских ученых, многие книги Галена и большая часть высказываний Платона». [5: 350]

В этот период в результате переводческого движения наука в исламском халифате стала развиваться большими темпами. В частности, перевод философских трудов Аристотеля и Платона дал толчок к формированию и развитию философской мысли в исламской религиозной среде.

Следует также отметить, что религия Ислам всегда был сторонником приобретения не только религиозных знаний, но и светских знаний. Среди этих светских знаний особое место занимает Философия – наука о мышлении и познании. Именно положительное отношение Ислама к наукам, в частности, к светским наукам привело к тому, что мусульмане, под воздействием религиозного учения направили острие своих усилий на изучение и развитие различных наук. Именно поэтому история наук, в частности, теология, свидетельствует, что исламское общество представляло собой идеальную среду для развития различных научных дисциплин. И эпоха Средневековья, считающаяся мрачным периодом для Запада, в исламской истории известна как «золотая эра» науки: нам прекрасно известно о бурном расцвете науки в исламском обществе того периода. В принципе, в исламской истории невозможно найти ни одного периода, в котором по причине господства исламского мировоззрения какие-либо науки пришли в состояние упадка.[2: 12]

Конечно, среди исламских сект есть и такие, которые не слишком симпатизируют светским наукам и воспринимают их только в силу необходимости. Но подобные воззрения никогда не господствовали в исламском обществе и никогда не играли там действенной, практической роли. Поэтому ни в одном временном интервале истории исламская среда не препятствовала развитию наук. Наоборот, Ислам всегда считался фактором, благоприятствующим расцвету науки. Именно поэтому среди научных книг по общей истории, востоковедению и истории цивилизаций редко можно найти такую, в которой не говорилось бы о развитии науки в исламской среде и об эффективности подобного развития. Европейские востоковеды и знатоки истории цивилизации, говоря о различных факторах, способствовавших

развитию науки в исламском обществе, в качестве важной причины называли и учение Ислама. Конечно, некоторые из этих ученых при упоминании о развитии наук в исламском обществе обозначали их обобщающим термином “арабская наука”, уделяя внимание лишь арабской среде. Вместе с тем они уточняли, что под словосочетанием “арабская наука” фактически подразумевается исламская наука или научная система, значительную часть которой составляют именно исламские науки.[3: 281]

Выдающейся личностью в истории исламской философии этого периода был Якуб ибн Исхак аль-Кинди. Этот известный философ, астроном и врачеватель IX века был родом из знатной арабской семьи, принадлежавшей правящей династии Кинди. Аль-Кинди приписывают авторство более чем 200 книг. Это количество до нашего времени не сохранилась даже десятая часть. Некоторые из его трудов в период средневековья были переведены на латынь, и часть его работ сохранилась только в латинском переводе. В этих книгах явно прослеживается влияние неоплатонизма. Благодаря этому влиянию арабский философ в своих произведениях предпринял попытку примирить философские учения Аристотеля и Платона.[1: 136-137]

Аль-Фараби (874-950) с энтузиазмом продолжил научных традиций аль-Кинди в области философии и мог максимально эффективно воспользоваться возможностями этих культурных течений. Он комментировал философские работы Аристотеля в духе неоплатонизма, проводил разработку концепций разума и души, рассуждал о счастье и целях метафизики. Подобно Кинди, в своих произведениях он предпринял попытку примирить философские учения Аристотеля и Платона. Вместе с тем он написал фундаментальные труды, опровергая взгляды аль-Кинди, Рази и Раванди.[1: 138]

Мусульманские философы были уверены в том, что рассуждения Аристотеля не противоречат идеям Платона, поэтому, подобно Александрийским философам, они приложили значительные усилия для установления соответствия между двумя мыслителями.

Однако это были не самые большие достижения в области философии мусульманского Востока в этот период. Наибольшие достижения были связаны с именами Абу Насра Фараби и Ибн Сины. Величайшей заслугой Абу Насра Фараби в истории исламской философии было то, что он в определенной степени примирил философию с религией и религию с философией. Ибн Сина сделал следующий шаг в этом отношении. Ибн Сина был первым, кто познакомил исламизированный аристотелизм и неоплатонизм с идеями Суфизма – нового теологического движения в исламе.

Философское учение Ибн Сины не является подражением или заимствованием. Его талант раскрывается особенно ярко при анализе философии неоплатонизма. Его книги «Китаб аш-Шифа» («Книга исцеления») и «Китаб ан-Наджат» («Книга спасения») и поныне считаются энциклопедией мусульманского неоплатонизма. Другая его книга «Аль-Инсаф» («Справедливость»), не сохранившаяся до наших дней, была посвящена анализу и сопоставлению взглядов александрийской и багдадской школ неоплатонизма. В этой книге Ибн Сина выступает как третейский судья между этими двумя весьма известными философскими школами. Его книга «Хикмат аль-Машрикия» («Восточная мудрость»), по-видимому, также была посвящена оценке трудов восточных комментаторов неоплатонизма с учетом мнений александрийских ученых. Другая книга Ибн Сины «Ишарат» («Указания»), которая, по преданию, является последним трудом мыслителя, представляет суфийские взгляды автора.

Среди трудов Ибн Сины есть ещё несколько работ, по которым можно судит о приверженности ученого к вопросам Суфизма и мистического символизма.[1: 141]

Но как бы ни старались Ибн Сина и другие философы, различия и противоречия между философией и Суфизмом все же не исчезли полностью. Напротив, после опровержений Имама Мухаммада Газали, таких как «Макаsid аль-фаласифа» («Цели философов»), «Аль-Мункиз мин аз-залал» («Спасение от заблуждений») и «Тахафат аль-фаласифа» («Неспособность философов»), различия между ними усилились.

Различия и противоречия между философией и мистицизмом в основном проявляются в следующих вопросах:

- *Рационализм против мистицизма.* Главное противоречие заключается в том, что Философия, особенно в традиции аристотелизма и рационализма, ценит разум, логику и аргументацию как основное средство познания. В то время как Суфизм ориентирован на мистическое восприятие реальности, интуитивное постижение Бога, что, по сути, не поддается рациональному объяснению.

Философия ориентирована на использование разума и логики как основных инструментов познания. Большинство философских школ, например, аристотелизм, эпикурейство или даже неоплатонизм, акцентируют внимание на разуме и логических построениях как средствах объяснения мира.

Суфизм, напротив, акцентирует внимание на интуитивном и мистическом познании, которое невозможно выразить словами или логическими схемами. Суфийское знание постигается не через рациональные размышления, а через

непосредственное переживание Божества (например, через поклонение, молитвы, музыку, танец и другие мистические практики). Суфий, по сути, «знает» Бога не через рациональное осмысление, а через опыт соединения с Ним.

- *Рациональная истина и трансцендентная истина.* Философы стремятся к установлению объективных законов и понятий, объясняющих мир. Эти законы можно изложить логически и доказать. Например, в философии Ибн Рушда или Ибн Сины мы видим подробные метафизические системы, где каждая идея логически вытекает из другой.

В Суфизме «истина» может быть скрыта и недоступна для обычного человеческого разума. Суфий утверждает, что знания, полученные через мистическое переживание (например, через Тахаджуд – ночные молитвы (намаз), или Зикр – повторение имени Бога), являются глубже и важнее, чем теоретическое знание, основанное на разуме. Суфий считает, что для постижения Бога и истинной реальности необходим опыт «пробуждения» или «освобождения» от иллюзорного восприятия мира.

Философия часто рассматривает мир и Бога как нечто объективное и существующее в пределах естественных законов. Метафизика философов стремится понять, как устроена реальность и какова её связь с Богом через логические и причинно-следственные связи.

В Суфизме, наоборот, мир и материя могут быть расценены как иллюзорные проявления божественного. Суфии верят, что мир – это лишь тень реальности, скрытой в Боге. Суфийское учение о «сознании» и «освобождении» подразумевает, что человек должен «освободиться» от материальной реальности, чтобы достичь божественного единства.

По преданию, однажды великий суфи Шейх Абу Саид Абулхейр и великий философ Абу Али ибн Сина встретились и долго беседовали. После этой беседы, отвечая на вопрос «Как вы оцениваете своего собеседника?» Шейх Абу Саид ответил: «Всё, что я вижу, он знает». Ответ Ибн Сины был противоположным по своему содержанию, но не по сущности: «Все, что я знаю, он видит».

Как говорил Маулана Джалал ад-дин Руми:

Дафтари суфи саводу харф нест,
Чуз дили испед хамчун барф нест.

По убеждению Руми, «книга суфи не является грамотность и слова, а сердце белое, как снег. Тетрад (книга; наследия) суфия не нуждается в буквах и словах.

Потому что, для суфия сердце, очищенное путем покаяния и зикра, является место озарением Бога.

Философия считает, что истину можно познать только посредством интеллектуальных, логических и экспериментальных методов, в то время как Суфизм считает, что истину можно познать посредством одухотворенного и внутреннего наблюдения. В данном случае предпочтение отдается не «уму», а «сердцу». Согласно интерпретации суфийской философии, «сердце» является не только центром человеческого существования, но и сущностью человечества. Ведь в нем заключена бесконечная божественная любовь к Творцу. Теория «Божественной любви» в философии Суфизма основана на этом аяте Священного Корана:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

«Если вы любите Аллаха, следуйте за мной, и Аллах полюбит вас!» (Коран, 3:31.).

В толковании аята (в комментарии к толкованию Газали) Али аль-Кари приводит слова Хасана аль-Басри, сказавшего следующее: «Тот, кто (истинно) знает своего Господа, любит Его, а кто (истинно) знает мир, обходится без него». Аль-Кари говорит, что различные духовные состояния любви к Аллаху, описанные суфиями в их терминах, происходят все из одного и того же коранического источника, и непозволительно отрицать их, если не отрицаешь сам источник: «Махабба» и «сулук» (любовь и прохождение пути) означают путь любви и страстного желания, и любой, кто не черпает для своего питья из океана познания, не ведает истину любви, даже если род (сорт), примеры и терминология различны, любовь не имеет никакого другого значения, кроме как побуждения к повиновению; и кто отрицает любовь, - отрицает близость (унс) и страсть (шаук), и вкушение (заук) и стирание (отмена) (маху), и исчезновение (фана) и пребывание (бака) и сжатие (кабд) и расширение (баст) и все остальное из необходимых свойств любви и устремленности и остальные стоянки людей познания».

Основанием Любви Аллаха к Своему рабу и любви раба к Аллаху являются Слова Всевышнего:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

«...любимых Им и любящих Его» (Коран, 5:54.).

Взаимосвязь между философией и Суфизмом не исключает также определённых противоречий:

- *Богословие и Философия.* В рамках исламской философии разрабатываются различные логические системы и метафизические концепции,

которые иногда вступают в противоречие с суфийской доктриной. Например, философы, такие как Ибн Рушд, акцентировали внимание на философской интерпретации откровений, в то время как суфии подчеркивают важность прямого общения с Богом, отрицающего посредников.

На средневековом мусульманском Востоке стало наблюдаться превосходство антифилософской тенденции, которая была направлена против всего «немусульманского». Философия стала приравниваться к зиндикизму, дахритскому учению и подвергаться различным недоброжелательным упрекам и критическим замечаниям.

Великим героем этого антифилософского движения был Имам Абу Хамид Мухаммад Газали (1058-1111). Несомненно, он с особым рвением опровергал всякое философское мышление и нанес ощутимый урон авторитету философии неоплатонизма. Тем не менее упадок рационалистического мышления в эпоху после Газали нельзя отнести на его счет, поскольку, несмотря на отрицание философии, сам он был признанным философом. Высказывания таких западных авторов, как Эдвард Захау, утверждавшего: «...без Аш`ари и Газали арабы (т.е. мусульмане) стали бы народом со своими Галилеем, Кеплером и Ньютоном», не имеют под собой реальной почвы.[1: 145]

Великий ашаритский теолог (мутакаллим) и суфи Газали был критически настроен к философским школам своего времени, в частности, к перипатетической философии, которая была представлена исламскими философами, такими как Ибн Сина и Ибн Рушд. Он видел в философии определенные опасности для религиозной ортодоксии и беспокойство по поводу философского рационализма, который игнорировал духовное измерение жизни.

Газали был особенно критичен к философским подходам, которые пытались использовать рациональный разум для объяснения Божественного. В своей знаменитой работе «Тахафут аль-Фаласифа» («Несоответствие философов») он подверг жесткой критике идеи философов, таких как Ибн Сина и Ибн Рушд, обвиняя их в неверности исламу, поскольку, по его мнению, они пытались рационализировать религиозные учения и разрывали их с прямым откровением. В частности, Газали отвергал философские концепции о вечности мира и о божественном плане, которые философы пытались объяснить логически.

Такие личности, как Закария ар-Рази, Абуль-Ваха, Ибн Хайшам, Ибн Сина (Авиценна) и Бируни, у мусульман не многим уступали Галилею, Кеплеру и Ньютону. Но для появления гениев нужны определенные предпосылки. Если эти предпосылки существуют, ничто не может воспрепятствовать появлению

гениев. Реальность такова, что после Газали на Ближнем Востоке, несмотря на деятельность Мухьи ад-Дина ибн аль-Араби, Хаджи Насир ад-Дина Туси и Гияс ад-Дина Джамшида Кашани, необходимых предпосылок для появления великих личностей науки не было. Обвинят в этом Газали, разумеется, бессмысленно. Тем более что критические замечания Газали в адрес философии неоплатонизма прославили его как мыслителя и философа. Действительно, критика Газали в адрес философии неоплатонизма имела важное значение в анализе греческой философии. Именно в процессе критического анализа этот гениальный мыслитель из Хорасана, считаясь противником философского мышления, продемонстрировал уникальные знания и способности в области философии. Его философские исследования в книгах «Тахафат аль-фаласифа» («Неспособность философов») и «Аль-Мункиз мин аз-залал» («Спасение от заблуждений») сильно напоминают «методические сомнения». В этом плане Газали можно считать пионером теории познания в исламском мире.

Ранее европейцы знали Газали в основном по его книге «Макаsid аль-фаласифа» («Цели философов»). Следовательно, для них он, как Авиценна, был философом. На основе этого недоразумения автор антифилософской книги «Тахафат аль-фаласифа» у европейских схоластиков прославился как носитель тех же идей, против которых он непримиримо боролся. Вместе с тем Газали оказал заметное влияние на европейское мировоззрение. Его идеи, по-видимому, посредством одной из книг Раймона Мартина стали проникать в философские воззрения Фомы Аквинского и даже Паскаля.[1: 145-147]

Действительно, Газали был строгим критиком философии, особенно философии перипатетиков, таких как Ибн Сина и Ибн Рушд, которые стремились рационализировать религию с помощью философии. Его работы, такие как «Тахафат аль-фаласифа» («Несоответствие философов») и «Макаsid аль-фаласифа» («Цели философов»), содержат резкую критику философии, которую Газали воспринимал как угрозу истинному исламскому знанию. В этих работах Газали стремился разоблачить философов, доказав, что их учения противоречат основам исламской веры.

Герменевтика, как теория интерпретации, особенно в контексте религиозных текстов, позволяет нам рассмотреть, как Газали воспринимал философию и как он интерпретировал тексты философов. Газали понимал философию как способ истолкования мира через разум, но считал, что она недостаточно обращается к внутреннему духовному опыту и откровению. Его критика философии была не только против рационализма, но и против того, как философы интерпретировали религиозные истины.

Газали считал, что философы, такие как ар-Рози и Ибн Сина, неверно трактуют исламские учения, особенно в вопросах о *Боге и мире*. Например, философы утверждали, что мир вечен и не был сотворен, что противоречит основным принципам исламского вероучения, которое учит, что Бог сотворил мир из ничего. Газзали был убежден, что такие идеи представляют собой псевдонаучные интерпретации, которые противоречат чистоте откровения.

В «Тахафат аль-фаласифа» Газали использует герменевтический метод, чтобы разоблачить философов, анализируя их логические ошибки и нестыковки с исламским учением. Он подвергал философию серьезной интерпретации через призму откровения, отвергая теорию, что разум сам по себе может познать абсолютные истины без божественного откровения. Герменевтически Газали ставит под сомнение интерпретацию философии Божественного и мира, утверждая, что только через откровение и мистическое переживание можно достичь настоящего знания.

Герменевтическая интерпретация Газали также заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что Философия и её методы (включая логику и метафизику) не могут объяснить религиозные истины. Для Газали только суфийский путь, ориентированный на духовное очищение и мистическое единение с Богом, является подлинным способом интерпретации божественного откровения. Философия, по его мнению, ограничена своим рациональным аппаратом и неспособна проникнуть в глубину духовного опыта, который возможен только через прямое общение с Богом.

Газали и философы двигались в разных направлениях в поисках истины. Философы искали универсальные законы, которые могли бы объяснить мир с помощью разума, а Газали считал, что истинное познание доступно только через духовное очищение и мистическое восприятие Бога. Таким образом, его критику можно рассматривать как реакцию на философский рационализм, который он воспринимал как угрозу истинному духовному знанию и вере.

Деятельность Газали имела большое значение в истории философской мысли мусульманского мира. Он подверг критике идеи Аристотеля и двух его великих мусульманских последователей аль-Фараби и Ибн Сины. Около двадцати критических замечаний по поводу неоплатонизма нанесли огромный урон авторитету как физики, так и метафизики перипатетиков, которые, по его мнению, содержали еретические идеи.

Традиция Газали, основанная на протесте против философии и ее опровержения, на востоке мусульманских областей продолжалась и в последующие периоды. Основположник движения ишрак Йахйя ас-Сухраварди (549-587 гг.л.х./ 1154-1191 гг.) своими критическими выступлениями в адрес

ученых-перипатетиков способствовал значительному ослаблению позиции их учения на мусульманском Востоке.[1: 147]

Но критику философии Газали не следует интерпретировать как позицию Суфизма. Ведь в этом месте Газали написал опровержение науки философии не как представитель Суфизма, а как ашаритский мутакаллим (теолог). Потому что в то время научные дебаты между мутакаллимами (исламские теологи – Ашариты – Дж.Х.) и философами стали очень интенсивными. Например, «спор о возникновении и извечности мира («худус и кидам» – Дж.Х.) породил острую борьбу между философами и мутакаллимами. Газзали, склонный по многим вопросам к мистицизму и Суфизму, а в незначительных из них – к каламу, обвиняет Ибн сину в неверии по нескольким вопросам, один из которых – вопрос о вечности мира. У Газзали есть известная книга под названием «Опровержение философов». В этой книге он подвергал философов критике по двадцати проблемам и, по своему мнению, раскрыл противоречивость их суждений. Ибн Рушд Андалуси ответил Газзали и назвал свою книгу «Опровержение опровержения».[4: 50]

Известный шафиитский богослов и факих, авторитетнейший мусульманский историк религий и религиозно-философских систем Мухаммад ибн Абдуль Карим Шахрестани (1075-1153) в своих известных книгах «Китаб аль-Милал ва-н-Нихал» («Книга о религиозных общинах и направлениях»), «Нихаят аль-икдам» («Конец усилий») и других сочинениях наряду с важными богословско-мировоззренческими проблемами выступил с резкой критикой философского учения Авиценны. При встрече с Абуль Хасаном Байхаки (умер в 1170 г.) Шахрестани прочел ему целую главу одной из своих книг, посвященную этому вопросу. В другой своей книге «Масаре аль-фаласифа» («Состязание философов»), подобно Иمامу Газали, Шахрестани попровергал воззрения Авиценны по ряду вопросов. Написанная позднее Хаджой Насир ад-Дином Туси (1202-1274) является своего рода ответом этой книге Шахрестани. В ней приводится анализ высказываний Шахрестани и Авиценны относительно учения перипатетиков и указывается на неубедительность аргументации Шахрестани по этому вопросу.[1: 148]

Мухаммад Газали, как теолог и суфий, не просто критиковал философию, но и предлагал альтернативу – путь, основанный на духовном очищении и мистическом опыте. Его компаративистическая и герменевтическая критика философии была не столько направлена против разума как такового, сколько против того, чтобы разум заменял собой истинное познание Бога, которое, по его мнению, может быть достигнуто только через духовное преобразование.

Ответ Ибн Рушда (Аверроэса) сводился к тому, что философию следует защитить от посягательства тех, кто не в состоянии постичь ее. Между философией и религией нет противоречий; противоречия существуют лишь в понимании тех людей, которые неспособны постичь мудрость философии. С этой позиции Ибн Рушд выступает в защиту философии от нападков имама Газали в своей книге «Тахафат ат-тахафа» («Несостоятельность несостоятельных»). Методы его защиты в данном случае были успешно использованы европейскими философами-схоластиком против своих оппонентов. Действительно, европейские философы средневековья по многим фундаментальным мировоззренческим вопросам были убежденными последователями Ибн Рушда.[1: 148]

- *Природа человеческого существования.* Суфизм часто утверждает, что высшая цель человека – это отречение от материального мира и стремление к Богу, что включает в себя мистическое слияние с Абсолютом (Ахад). Это утверждение противоречит более «мирским» философским течениям, которые нацелены на изучение и усовершенствование человеческого бытия в земных реалиях, а не на стремление к божественному через самоотречение.

Ибн Сина (Авиценна) – великий философ, который развивал аристотелевскую философию, но в конце своей короткой жизни, проявил интерес к идеям Суфизма, иррационального образа мышления, через серию написанных им работ. Он придерживаясь принципов логического анализа и понимания мира через разум, не отрекался от иррационального образа мышления.

В отличие от Ибн Сины, Ибн аль-Араби был одним из великих теоретиков философского Суфизма, который использовал философские понятия для объяснения мистического опыта, утверждая, что Философия и Суфизм могут идти рука об руку. Однако его взгляды иногда воспринимались как противоречащие чисто рациональным подходам.

Дебаты и споры между **Суфизмом** и **Философией** в исламском мире, особенно в эпоху Газали и его предшественников, не привели к окончательной победе одной из этих традиций, но создали пространство для их взаимодействия и взаимного обогащения. Эти дебаты оказали долговременное влияние на развитие исламской мысли, и их последствия можно рассмотреть в нескольких ключевых аспектах.

После критики философии Газали и других исламских теологов Философия и Суфизм в исламском мире не стали противниками. Вместо этого, в ряде случаев, они стали развиваться вместе, встраиваясь в более гибкие и синкретические подходы. Газали сам стал примером такого синкретизма, сочетая элементы философии и Суфизма. В своих трудах, таких как «Ихйа

улум ад-дин» («Воскрешение наук религии»), он пытался синтезировать философию, калам и Суфизм, подчеркивая важность духовного очищения, внутреннего познания и рационального анализа, который не противоречит откровению.

Важным следствием этих дебатов стало развитие **суфийской философии**, где Философия и Суфизм начали сосуществовать и дополнять друг друга. Работы философов, таких как Мухйиддин **Ибн аль-Араби**, который развивал концепцию **Вахдат аль-вуджуд** («Единство бытия»), показали, как Философия может быть интегрирована в суфийское восприятие реальности. Ибн Араби использовал философские идеи для объяснения своих мистических переживаний, что стало важным этапом в формировании теоретической базы для синтеза философии и Суфизма.

Несмотря на попытки синтеза, дебаты не привели к полному признанию философии как главного пути познания истины в исламском мире. Газали и его последователи настаивали на том, что Философия имеет свои ограничения, и что она не может быть полноценным способом познания Бога, так как она ориентируется на рациональный разум, который не может проникнуть в мистические глубины реальности. Философия была признана как важный инструмент для анализа мира, но не как универсальный путь к знанию Бога. Это направление стало выражением осмотрительности в отношении философского подхода в исламском богословии.

Философия в глазах Газали представляет собой слишком абстрактную дисциплину, которая пытается объяснить Божественное через земные рассуждения. Он же акцентировал внимание на том, что вера и духовное познание, как средства приближения к истине, не могут быть подчинены только логическому анализу.

Заключение

Влияние Газали и его критики философии также укрепило Суфизм как важную часть исламской теологии. После Газали Суфизм стал признанным и уважаемым направлением в исламе, развивая свои практики и философию. С одной стороны, философы продолжали свои работы в рамках разумных и рациональных дискуссий (например, Ибн Рушд, который пытался доказать, что Философия и религия не противоречат друг другу), с другой – суфии продолжали свою мистическую практику и развивали философию, ориентированную на переживание Бога.

Это привело к тому, что в исламской мысли начали вырабатываться различные подходы, в которых Философия и Суфизм нашли свои места. Например, **Ибн Рушд** (Аверроэс), несмотря на свою философскую приверженность, не отказывался от веры и подчеркивал, что Философия и религия могут сосуществовать. В то же время, суфии, такие как **Руми**, продолжали развивать мистическую традицию, которая не ограничивалась рациональными размышлениями, а акцентировала внимание на опыте божественного присутствия.

Однако важно заметить, что Газали совсем не был против философии как таковой. Он стремился очистить философию от тех элементов, которые могли бы противоречить исламскому учению, но при этом признавал важность рациональных размышлений и стремился найти пути для их гармонизации с религиозными истинами. Он был сторонником разумного подхода, но ограничивал его сферу, где логика не противоречит откровению.

Компаративистический подход позволяет нам исследовать сходства и различия между двумя областями знаний: **Философией** и **Теологией** (в данном случае, исламской). Газали, как теолог (мутакаллим), пытался сохранить религиозную целостность и традицию, отвергая философию как чуждую её ценностям. Его критика философии, в частности, философии Ибн Сины, основывалась на следующих различиях между этими дисциплинами:

- *Рационализм философии*: Философы, как Ибн Сина и Ибн Рушд, использовали логическое и рациональное мышление, чтобы объяснить и систематизировать религиозные истины. Это включало в себя теории о вечности мира, независимости разума от Божественного откровения, а также попытки объединить философию с исламским богословием. Для Газали такой подход был неприемлем, так как он считал, что Философия, стремясь к универсальным рациональным истинам, нарушает принципы откровения и исламского вероучения.

- *Исламская теология и откровение*: В отличие от философии, теология (или калам), и в особенности исламский Суфизм, утверждали важность личного опыта и духовного очищения. Газали был приверженцем именно этого пути познания, ориентированного на откровение и внутреннее, мистическое переживание Бога. Он считал, что Философия упускает важнейший аспект религиозной истины – связь с Богом через внутреннюю духовность, а не через логические рассуждения.

Таким образом, Философия и Суфизм находятся в постоянном диалоге, где каждое из направлений предлагает свои уникальные подходы к познанию и

истине, но иногда возникает конфликт между рациональностью и мистицизмом.

REFERENCES

1. Зарринкуб, Абдол Хосейн. Исламская цивилизация. – Пер. М.Махшулов. – Москва: «Андалус», 2004.
2. История социальной мысли в исламе. Организация по исследованиям и составлению книг по гуманитарным наукам для университета «SAMT». – Москва: «Вече», 2012.
3. Калайн, Ренан. Таърихи илми Кембридж. («Кембриджская история науки»). / Пер. Хасана Афшара. – Тегеран: «Марказ», 1992.
4. Мотаххари, Мортаза. Философия и калам. / Перевод и редакция академика М.Диноршоева. – Алматы: «Уш Қиян», 2004.
5. Та`рихи фалсафа дар джахани ислами («История философии в исламском мире»). / Перевод на фарси Абд ал-Мухаммада Аяти. – Тегеран, 1990.